

ТАЛАБАЛАРНИНГ ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДАГИ ДУЧ КЕЛАДИГАН МУАММОЛАРИНИ ЎРГАНИШ ВА УЛАРГА ЕЧИМ ТОПИШ

Глеубаева Г

Мухаммед ал-Хоразмий номидаги ТАТУ НФ ассистент ўқитувчиси

Бабажанов У

Мухаммед ал-Хоразмий номидаги ТАТУ НФ талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7130284>

Аннотация. Келажакда жамиятни ривожлантиришнинг глобал муаммоларини ечишда иктидорли талаба-ёшлар иштирокига замин яратиши ва уларнинг салоҳиятини руёбга чиқариши замонавий таълимнинг долзарб вазифаси деб тушунилади. Ушбу мақолада талабалар орасида таълим жараёнига доир муаммоларни ўрганиш ҳамда ҳал этиш масалалари кўриб чиқилади.

Калит сўзлар: талаба, таълим, метод, психология, мотивация.

ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ, С СТОЯЩИМИ СТУДЕНТАМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ, И ПОИСК ИХ РЕШЕНИЯ

Аннотация. В перспективе создание основы для участия талантливых студентов и молодежи в решении глобальных проблем развития общества и реализации их потенциала считается актуальной задачей современного образования. В данной статье рассматриваются вопросы изучения и решения проблем, связанных с образовательным процессом у студентов.

Ключевые слова: студент, обучение, метод, психология, мотивация.

STUDYING THE PROBLEMS FACED BY STUDENTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS AND FINDING SOLUTIONS TO THEM

Abstract. In the future, creating a foundation for the participation of talented students and youth in solving the global problems of society development and realizing their potential is considered an urgent task of modern education. This article examines the issues of studying and solving problems related to the educational process among students.

Keywords: student, education, method, psychology, motivation.

КИРИШ

Талабаларнинг интеллектуал хусусиятлари бўлиши мумкин булган муаммолари:

-Тезда ахборотни кабул қилади ва ушлайди бошқаларнинг сустигидан келиб чиқадиган мурасасизлик; асосий қобилиятларни урганишга қарши туриши мумкин; фикрларни жуда мураккаблаштириши мумкин.

-Кизиқиш, кизикувчанлик; ички мотивация; маъно кидириш қийин саволларни белгилайди; кўрсатмаларга қарши туради; кизиқишнинг хилма-хиллигини намойиш этади; бошқалардан ҳам худди шуни кутади.

-Тушунчаларни шакллантириш, синтезлаш қобилияти; узоқ муддатли ноанъанавий вазифаларни бажариш, парчаларни рад этадилар ёки айрим деталларни ўтказиб юборади; стандарт топшириқларни бажаришни истамайдилар; ўқитиш методикаси таъсир қилади.

ТАДҚИҚОТ МАТЕРИАЛЛАРИ ВА МЕТОДОЛОГИЯСИ

Мунтазам тузилмалардаги нарсалар ва одамларни ташкил қилишни ёқтиради; ҳамма нарсани тартибли қилишга ҳаракат қилади мураккаб қоидалар ва тизимларни яратади; бошқа кучли, қўпол ва ҳукмрон бўлишга интилиши мумкин. Бу ҳолат одаб-ахлоқ

қоидаларига баъзида таъсирини ўтказиши мумкин, шунинг учун уларга бошқа талабаларга қўполлик қилмаслиги учун йул йуриқ кўрсатиб мунтазам назорат остига олиш керак.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ

-Танкидий фикрлаш; юкори талабларга (стандартларга) эга; узлари ва атрофидагиларни танкид қиладилар. Бошқаларга нисбатан кескин ва чидамсиз; мукамалликка мойил. Шунинг учун уларга алохида тарбия соатларини ташкил қилиш, бошқаларнинг фикрини хурмат қилишга ургатиш орасида семинар тренингларда бот-бот эслатиб туриш лозим.

-Ижодкорлик ва ихтирочилик; таниш ҳаракатларнинг янги усулларини севади Режаларни бузиш ёки маълум булганларни рад этиши мумкин; бошқаларга ухшамайди. Бу унчалик ёнидаги талабаларга зиён етказмайди, шундай булсада ҳамма учун тартиб бир!

-Юкори концентрацияси; узок вақт давомида уни қизиқтирадиган нарсаларни эътиборга олиш қобилияти; қатъийлик у безовта булишни ёқтирмайди; уз иши ва бошқа кишиларга қизиқиш билан интенсив равишда шугулланаётганида эътибор бермайди;

МУҲОКАМА

Сезувчанлик; эмпатия; бошқаларни тушуниш истаги танкидга сезгирлик; бошқалар уз қадриятларини улашиши керак, деб ҳисоблайди; муваффақият ва тан олинishi кераклиги; ҳар қимдан фарқ қилиши мумкин, узидан ажралиб қолганини ҳис қилиши мумкин.

-Энергияли, фаол бўлмаган ҳолларда умидсизликни бошдан кечириш; бошқа одамлар режаларига аралашishга тайёр. Бу ҳолатда ёшларни бир бирига қўллаб - қувватлашиши зарур.

-Мустақил; алохида ишлашни афзал кўради; ўзининг қучига таянади ўқитувчилар ва синфдошларнинг ёрдамидан бош тортиши мумкин; ноаниқлик; эксцентрик бўлиши мумкин. Бундай ҳолатда уларга жамоавий ишлаш кераклигини ва қуч бирликда эканлигини тушунтириш керак.

Яхши ҳазил ҳисси. Вазиятнинг бемаънилигини кўришга қодир; унинг ҳазилини нотугри тушуниш мумкин.

ХУЛОСА

Хулоса ўрнида қуйидагиларни айтиш мумкин:

- дастур автоматик равишда вазифалар учун турли хил вариантларни яратиши керак, демак, ҳар бир талабанинг уз шахсий варианты булиши керак;
- бу вазифани матнга эмас, балки форму-лалар ва чизмаларга киритиши керак;
- иш материалининг ассимиляция даража-сини аниқлаш учун синовдан ўтказиш керак;
- талаба ҳар қандай саволга қайтиши ва текширув тугалланмаган булса, жавобни тугрилаши керак;
- синов дастури баъзи универсал шаклда тестларни умумлаштириши ва нотугри жавоб берилган саволларни қўрсатиб, дарҳол нати-жани тақдим этиши керак;
- комплекс дастурлари энг қичик ҳажмга эга булиши ва ўрнатишни талаб қилмаслиги керак.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 20 апрелдаги «Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари туғрисида»ги ПҚ.-2909- сон қарори.
2. Ўзбекистон Республикаси олий ва урта махсус таълим вазирлигининг 1998 йил 10 июлдаги «Иқтидорли талабаларни излаш, аниқлаш ва уларни мақсадли тайёрлаш туғрисида «Низом»ни тасдиқлаш ҳақида»ги 185-сон буйруғи.
3. Богоявленская Д.Б., Богоявленская М.Е. Психология одаренности: понятие, виды, проблемы. Вып. 1. - М.: МИОО, 2005.
4. Ярмагов Р.Б. Булажак уқитувчиларда иқтидорли уқувчиларга таълим-тарбия бериш қуниқмаларини шакллантириш ва ривожлантиришнинг педагогик шарт-шароитлари. Монография. - Т.: «Фан ва технологиялар», 2014. -160-б.
5. Aliyeva, N. (2021). СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕМ В АНГЛИЙСКОМ, РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 3(8).
6. Aliyeva, N. (2021). ИЗОМОРФИЗМ АНГЛИЙСКИХ КОЛЛОКАЦИЙ И ФРАЗЕМ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ С УЧЕТОМ ПЕРЕХОДНОСТИ ЗНАЧЕНИЯ. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 2(2).
7. Sabohatxon, Y., Zilolaxon, T. Y., & Shaxlo, Y. L. (2022). EXPRESSION OF METAPHOR IN DIFFERENT SYSTEM LANGUAGES. *RESEARCH AND EDUCATION*, 1(2), 209-212.
8. Uzakova, Q. Y. (2021). OLIY TEXNIKA TA'LIMI TIZIMIDA TALABALARINING KOMMUNIKATIV MULOQOT MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHNING DEONTOLOGIK ASOSLARI. *Academic research in educational sciences*, 2(6), 641-645.
9. Туйчиев, А. И. (2022). ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ИГРОВЫХ СРЕДСТВ: туйчиев Ашурали Ибрагимович, Преподаватель Ферганского государственного университета. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (2), 160-162.
10. Tuychiyev, A. I. (2022). O 'QUVCHILARDA INTIZOMIY KO 'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISH DOLZARB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA. *Academic research in educational sciences*, 3(2), 896-901.
11. Maxmudova, O. (2022). ONA TILINI ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA O 'RGANISH. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(Special Issue 4), 97-104.